

DISCERNERE IL PROGETTO DI DIO NELLA STORIA: BARNABA AD ANTIOCHIA (At 11,19-30)

Carlo Lembo*

1. Il discernimento ecclesiale: una premessa

«Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si fa nell'adorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio»¹. Così papa Francesco, nell'omelia di apertura del Sinodo dei Vescovi, indicava alla Chiesa l'obiettivo del cammino sinodale. Questo strumento prezioso che il Santo Padre ha affidato alla comunità rappresenta un tempo e un luogo in cui esercitare il carisma del discernimento, per comprendere cosa Dio chiede alla comunità in questo passaggio della storia e per definire quali siano i passi da compiere per realizzare il suo progetto oggi.

In questa prospettiva, richiamando il contatto con la Parola di Dio evocato da Papa Francesco, il libro degli Atti degli Apostoli costituisce un testo di riferimento per comprendere come la Chiesa abbia, agli inizi del suo cammino, realizzato un discernimento costante per definire l'orizzonte del compito affidatole dal Signore al momento della sua salita al cielo in At 1,8. Ed è appunto all'interno della narrativa lucana di Atti che, nel presente contributo, si intendono delineare gli elementi necessari per definire e realizzare il discernimento ecclesiale, soffermandosi su un episodio particolare del racconto, ossia la nascita della Chiesa ad Antiochia (At 11,19-30), nel quale la comunità sostenuta dallo Spirito Santo compie scelte e definisce prospettive di fondamentale importanza per il prosieguo della vicenda e per l'apertura dell'annuncio ai pagani.

2. La Chiesa e le sfide di Antiochia: la posta in gioco

In Atti degli Apostoli il cammino di comprensione da parte della comunità ecclesiale dell'orizzonte della propria missione trova nell'episodio dell'incontro di Pietro

* Docente di Sacra Scrittura, Istituto Teologico Leoniano di Anagni.

¹ FRANCESCO, papa, *Omelia di apertura del Sinodo sulla sinodalità* (10 ott. 2021).

con Cornelio un vero e proprio *turning point*: di fatto la complessa e particolareggiata narrazione sviluppata in At 10,1-11,18, con un intreccio di visioni, di discorsi e di segni articolati in sequenza, chiaramente sottolineano l'importanza di questo passaggio, evidenziando la posta in gioco relativamente alla corsa del Vangelo che il libro tratteggia².

Ovviamente l'episodio di Cornelio non costituisce un elemento a sé stante all'interno della narrativa di Atti: esso è collocato strategicamente da Luca subito dopo aver introdotto il tema della dispersione della comunità a seguito delle persecuzioni, con la conseguente diffusione dell'annuncio del Vangelo (At 8), e aver presentato la chiamata di Paolo sulla via di Damasco con gli inizi difficoltosi della sua missione (At 9)³. L'allargamento dei destinatari dell'annuncio e l'entrata in scena di colui che porterà il Vangelo ai pagani fanno intravedere come la narrativa stia per giungere a un punto di svolta, anche se ancora nulla lascia presagire il cambiamento che sta per registrarsi: infatti l'allargamento dei destinatari descritto nel capitolo 8 è ancora solo geografico, mentre la missione di Paolo è ben lontana dall'essere realizzata. Sembra che il programma narrativo di At 1,8 si sia solo parzialmente realizzato relativamente all'essere testimoni del Risorto in Giudea e in Samaria (cfr. At 9,31), lasciando però ancora non definito come troverà compimento l'indicazione di essergli testimoni fino agli estremi confini della terra.

È questa la domanda cui il racconto di Atti a partire dal capitolo 10 offre una risposta. L'episodio di Cornelio segna l'inizio di questa fase nuova sempre guidata da Dio, il quale interviene direttamente nella vicenda con le visioni e sigilla le conclusioni di Pietro con il dono dello Spirito Santo sui pagani. Di fatto quanto accade a Cesarea costituisce un'apertura inattesa nella comunità, espressione di una svolta che porterà a dare compimento definitivo al piano narrativo annunciato da Gesù in At 1,8: l'essere testimoni fino agli estremi confini della terra non significherà solo un ampliamento geografico relativamente ai destinatari dell'annuncio, bensì comporterà un allargamento ai pagani che in un primo momento nessuno aveva messo in conto.

Se tuttavia At 11,18 segna la conclusione della pagina che narra l'incontro di Pietro con Cornelio, caratterizzata da una definitiva presa di coscienza di come “ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν”, risulta del tutto aperta la questione di come questo cambiamento andrà a esplicarsi nella comunità e nella strategia missio-

² Daniel Marguerat in maniera efficace definisce l'incontro di Pietro con Cornelio narrato in At 10,1-11,18 «un sommet du livre des Actes»: D. MARGUERAT, *Les Actes des Apôtres (1-12)* (CNT, 5a), Genève 2007, 408.

³ Cfr. B. CORSANI, «Il discorso di Pietro nella casa di Cornelio (Atti cap. 10)» in M. LACONI (cur.), *Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli* (Logos 5), Leumann 1994, 522.

naria messa in campo⁴. Il testo di At 11,19-30, appunto, descrive un primo sviluppo di questa nuova situazione di cui la comunità deve prendere coscienza e al servizio della quale deve ridefinirsi. L'episodio di Antiochia si colloca all'interno di questo cambiamento in cui bisogna trovare nuove strade e avere il coraggio di non lasciarsi bloccare da quanto già acquisito, pensando che sia il massimo possibile o il tutto richiesto. La narrazione di At 11,19-30 non costituisce pertanto un semplice passaggio di transizione, bensì rappresenta uno snodo importante nello sviluppo del piano narrativo di Atti, focalizzando l'attenzione del lettore su un evento di portata considerevole per il seguito del racconto, ossia la fondazione della Chiesa di Antiochia: si tratta della terza metropoli dell'impero romano (dopo Roma e Alessandria), abitata al tempo del Nuovo Testamento da circa mezzo milione di persone, crocevia di scambi commerciali tra oriente e occidente, caratterizzata da una significativa ricchezza culturale, da un'importante coesistenza di culti religiosi e da una consistente presenza giudaica⁵. Di fatto Antiochia sull'Oronte si presentava come una città cosmopolita, luogo nel quale l'apertura dell'annuncio ai pagani poteva trovare una sua prima concreta esplicitazione dopo gli eventi di Cesarea, contribuendo a definire la modalità e la prospettiva di questo nuovo percorso. Ed è specificatamente in questa fase che viene inviato ad Antiochia Barnaba che, nella terza città dell'impero, giocherà un ruolo di primo piano per accompagnare la nascita e lo sviluppo della Chiesa.

3. La figura di Barnaba in Atti degli Apostoli: dalla sottomissione alla *leadership*

Il protagonista degli eventi di Antiochia, inviato dalla Chiesa di Gerusalemme a verificare quanto stesse accadendo, non costituisce una figura nuova per il lettore di Atti degli Apostoli.

Il primo riferimento a Barnaba si trova in At 4,36-37: subito dopo il sommario di At 4,32-35, che sottolinea la solidarietà e la condivisione come note caratterizzanti la moltitudine dei credenti, Luca introduce la figura di Giuseppe, un levita di Cipro che

⁴ Gaventa, esplicitando la complessità del passaggio, evidenzia come l'episodio di Cornelio non indichi come e su quali basi il dono di grazia possa essere offerto ad altri. Significativo, a riguardo, è il titolo con il quale l'esegeta racchiude la sezione di At 11,19-15,35: «To the Gentiles: But How?» (B. R. GAVENTA, *The Acts of the Apostles*, AbNTC, Nashville, TN 2003, 176).

⁵ B. KOLLMANN, *Joseph Barnabas. His Life and Legacy*, Collegeville, MN 2004, 19-20. Testimone della forte presenza giudaica ad Antiochia è Giuseppe Flavio (*De bello Judaico*, VII, 43.45), il quale motiva il fatto richiamando la protezione e le concessioni riservate alla comunità dai successori di Antiocho Epifane.

vende il proprio campo per deporre il ricavato ai piedi degli Apostoli. Relativamente a questa presentazione due gli aspetti rilevanti per la costruzione del personaggio. In primo luogo particolarmente complessa è la questione relativa all'etimologia del soprannome Barnaba che gli apostoli danno a Giuseppe, dal momento che la spiegazione fornita da Luca, il quale esplicita il significato del titolo Βαρναβᾶς come «υἱὸς παρακλήσεως», risulta problematica e difficile da sostenere⁶. Perché allora presentare un etimo assolutamente discutibile? Probabilmente qui l'autore di Atti più che essere animato da un interesse filologico, risulta interessato a richiamare un'etimologia legata alla descrizione di una qualità essenziale del personaggio, ossia quella di essere una figura capace di incoraggiare e di esortare, caratteristiche che progressivamente si manifesteranno nelle sue azioni e nelle sue scelte⁷. In secondo luogo rilevante è la descrizione dell'azione posta in essere da Barnaba: egli, *sua sponte*, vende un campo di sua proprietà e depone il ricavato ai piedi degli apostoli. Il personaggio viene presentato come un modello che incarna nella concretezza di una persona specifica quanto affermato in maniera collettiva nel sommario di At 4,32-35⁸. Inoltre, in questo passaggio piuttosto veloce, si evidenzia come Barnaba risulti inserito pienamente nella comunità, ben consapevole del ruolo di primo piano esercitato dagli apostoli al suo interno.

Dopo una lunga assenza dalla scena Barnaba ricompare improvvisamente in At 9 nel contesto degli eventi legati all'incontro del Risorto con Saulo sulla via di Damasco. Schiacciato tra la persecuzione da parte dei Giudei e la paura dei discepoli che abitano a Gerusalemme, la vicenda di Saulo sembra essere giunta ad una *impasse* da cui è difficile uscire. Ed è proprio in questo momento, così complesso e drammatico, che Luca segnala l'entrata in scena di Barnaba il quale compie tre azioni che permettono alla vicenda di ripartire: prende Saulo con sé, lo conduce agli apostoli e racconta loro dell'incontro che si è realizzato con il Risorto sulla via di Damasco (At 9,27). Qui Barnaba gioca un ruolo di mediazione: egli pone in essere l'incontro tra gli apostoli e Saulo,

⁶ Per un'analisi delle possibili ipotesi legate all'etimologia del titolo Barnaba si rimanda agli studi di S. BROCK, «ΒΑΡΝΑΒΑΣ: ΥΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ», in *JThS* 25 (1974) 93-98 e di M. ÖHELER, *Barnabas: Die historische Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte* (WUNT, 156), Tübingen 2003, 141-167.

⁷ Interessante, a riguardo, è il significato attribuibile all'etimologia più corretta *bar-nebouah* (figlio della profezia) riconducibile al sostrato aramaico del titolo: cfr. D. MARGUERAT, *Les Actes des Apôtres*, 171. Barnaba viene incluso nel gruppo dei profeti della Chiesa di Antiochia (At 13,1) e agisce in essa con spirito di profezia, leggendo i segni dell'azione di Dio che si manifestano nella nascita della comunità.

⁸ R. PESCH, *Atti degli Apostoli*, Assisi 1992, 235. A sottolineare l'esemplarità del gesto compiuto da Barnaba contribuisce anche l'episodio immediatamente successivo narrato in Atti, riguardante l'inganno posto in essere da Anania e Saffira relativamente alla vendita del terreno e alla conseguente punizione loro riservata (At 5,1-11).

così da superare con la sua autorevolezza le resistenze e le paure che circondavano l'antico persecutore dei discepoli del Signore, e fornisce una descrizione della vicenda di Saulo offrendone una rielaborazione teologica e non un semplice resoconto, come il verbo *δηγέομαι* lascia intendere⁹. In un passaggio rapidissimo Luca, richiamando sulla scena Barnaba e descrivendone l'essenziale mediazione posta in essere, ne ridefinisce il ruolo presentandolo come *leader*, capace di cogliere i segni dell'agire di Dio nella storia e di adoperarsi perché essi vengano accolti e compresi dalla Chiesa.

Tenendo conto di questi elementi si comprende la motivazione per cui Barnaba viene inviato dalla Chiesa di Gerusalemme per verificare gli avvenimenti che si stanno registrando ad Antiochia: la sua autorevolezza, la sua capacità di leggere i segni dell'agire di Dio e il suo profondo inserimento nella comunità ecclesiale lo rendono il discepolo che può operare un retto discernimento e procedere a un adeguato accompagnamento di una fase tanto delicata della vita della Chiesa.

4. Barnaba di fronte alle sfide di Antiochia: come accompagnare un passaggio epocale

La narrazione di At 11,19-30 mette insieme due eventi collegandoli in maniera significativa: la nascita della Chiesa in Antiochia; la solidarietà tra la Chiesa di Antiochia e la Chiesa di Gerusalemme.

Dal punto di vista del percorso narrativo due sono gli aspetti complementari da evidenziare in premessa:

- la continuità di quanto avviene ad Antiochia rispetto a quanto narrato fino a questo punto nel libro degli Atti. Tale aspetto è ad arte richiamato da Luca sin dall'inizio, dal momento che l'*incipit* dell'episodio in At 11,19 ripropone l'informazione già fornita in At 8,4¹⁰;
- la discontinuità tra questa nuova fase dell'evangelizzazione e la precedente, sottolineata dall'apertura dell'annuncio agli Ellenisti¹¹, ossia ai pagani di lingua greca.

⁹ Il verbo *δηγέομαι* nel Vangelo e in Atti degli Apostoli designa una lettura teologica dell'esistenza: MARGUERAT, *Les Actes des Apôtres*, 343.

¹⁰ La ripresa di At 8,4 in At 11,19 non è solo concettuale, ma si presenta come un vero e proprio richiamo verbale: cfr. GAVENTA, *The Acts of the Apostles*, 176. A sottolineare ulteriormente il parallelo tra i due passaggi contribuisce anche il riferimento esplicito in At 11,19 alla persecuzione legata all'uccisione di Stefano che costituisce l'evento scatenante la dispersione registrata in At 8.

¹¹ L'espressione *Ἑλληνιστάς* risulta complessa. L'apparato critico del NA²⁸ indica come alcuni manoscritti presentano la lezione alternativa *Ἑλληνάδας*: P⁷⁴; κ²; A; D*. Tuttavia la lezione *Ἑλληνιστάς*, adottata

4.1 L'articolazione dell'episodio di Antiochia

Dal punto di vista narrativo l'episodio di At 11,19-30 si divide in quattro scene¹²:

- prima scena (At 11,19-21): prima evangelizzazione di Antiochia;
- seconda scena (At 11,22-24): invio di Barnaba;
- terza scena (At 11,25-26): Barnaba e Saulo ad Antiochia;
- quarta scena (At 11,27-30): profezia di Àgabo e colletta.

Le prime tre scene sono scandite dalle indicazioni del successo dell'evangelizzazione: At 11,21b.24b.26b. Le affermazioni sono poste in sequenza in modo da determinare un crescendo narrativo teso a sottolineare il considerevole aumento del numero dei credenti. Questa articolazione viene interrotta dall'informazione di At 11,26c relativa al nome «cristiani» che viene attribuito per la prima volta ai discepoli: al di là delle discussioni relative al soggetto dell'attribuzione e al senso da accordare al titolo¹³, dal punto di vista narrativo va segnalato come questa informazione interrompa la sequenza iniziata in At 11,19 e offra una conclusione alla narrazione relativa all'*implantatio ecclesiae* che nel frattempo si è realizzata ad Antiochia¹⁴.

Dopo la breve annotazione di At 11,26c, l'episodio di Antiochia giunge a conclusione con la presentazione della quarta scena, nella quale a essere richiamato è il legame

dal NA²⁸, sarebbe da preferire sia relativamente al numero e alla qualità dei manoscritti (B; D²; E; L; Ψ; 3; 33; la tradizione testuale bizantina...) sia relativamente al principio per il quale *lectio difficilior praestat facili*. Tuttavia l'opinione non è condivisa da tutti i commentatori: ad esempio Joseph A. Fitzmyer (*The Acts of Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary*, AncB 31, New York, NY 1998, 476) afferma di propendere per la prima lezione dal momento che a suo avviso l'altra risulta essere eccessivamente problematica, non definendo in maniera chiara i destinatari pagani di questa nuova fase dell'evangelizzazione.

¹² Per l'articolazione dell'episodio e la sua divisione in scene si fa riferimento all'analisi puntuale sviluppata da Marguerat nel suo commento ad Atti: MARGUERAT, *Les Actes des Apôtres*, 408-418.

¹³ La bibliografia relativa al titolo «cristiani» quale designazione utilizzata per i discepoli ad Antiochia risulta essere decisamente ampia e articolata. A mero titolo esemplificativo si rimanda a: C. CECHELLI, «Il nome e la "setta" dei Cristiani», in *RivAC* 31 (1955), 55-73; C. SPICQ, «Ce que signifie le titre de chrétien», in *StTh* 15 (1961), 68-78; J. A. FITZMYER, «The Designations of Christians in Acts and Their Significance», in PONTIFICIA COMMISSIO BIBLICA, *Unité et diversité dans l'église*, Città del Vaticano 1989, 223-236; J. TAYLOR, «Why Were the Disciples First Called "Christians" at Antioch? (Acts 11,26)», in *RB* 101 (1994) 75-94.

¹⁴ Riguardo ai segnali che indicano la conclusione di una scena, Jean Louis Ska evidenzia come spesso il narratore introduca nel racconto una pausa, che può realizzarsi attraverso un'ellissi, oppure attraverso un cambio del ritmo narrativo, con l'introduzione ad esempio di un sommario: J.L. SKA, «Our Fathers Have Told Us». *Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives* (SubB, 13), Roma 1990, 33. Quest'ultimo sembra specificatamente il caso di At 11,26c che si presenta come un sommario all'interno dell'episodio di At 11,19-30, segnando la conclusione di una prima sequenza di scene e quindi della prima parte dell'episodio.

di solidarietà tra questa comunità e quella di Gerusalemme. L'annuncio del profeta Agabo di un'imminente carestia spinge i discepoli di Antiochia a organizzare una colletta per i fratelli della Giudea, affidando a Barnaba e Saulo il compito di sovrintendere l'opera. Sebbene il contenuto della scena si distingua da quanto narrato in precedenza, di fatto l'ultima scena è collegata al resto dell'episodio da almeno due elementi: il riferimento a Barnaba e Saulo, presentati come esponenti di rilievo della comunità antiochena; il legame con la Chiesa di Gerusalemme¹⁵. Inoltre l'ultima scena gioca anche un ruolo di transizione all'interno della narrativa di Atti: la *partnership* di Barnaba e Saulo, il loro essere inviati come rappresentanti della comunità di Antiochia e il riferimento agli anziani di Gerusalemme rappresentano degli elementi che collegano l'episodio a quanto sarà successivamente raccontato nel libro a partire da At 12,25¹⁶.

4.2 Barnaba ad Antiochia: riconoscere e accompagnare l'apertura missionaria ai pagani

La figura di Barnaba non entra in scena immediatamente nell'episodio di Antiochia: la fase iniziale dell'evangelizzazione della città è realizzata da un gruppo di dispersi a causa della persecuzione messa in atto dopo l'uccisione di Stefano. Come già richiamato, il parallelo proposto da Luca tra At 11,19 e At 8,4 evidenzia come lo schema seguito sia quello già presentato in At 8 e come i destinatari appartengano allo stesso gruppo (μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις) anche se geograficamente distinto: sembra che l'apertura ai pagani messo in campo dall'incontro tra Pietro e Cornelio non sia stato ancora recepito dalla comunità¹⁷. Tuttavia, in quella che potrebbe sembrare la ripetizione

¹⁵ Frederik F. Bruce nota correttamente come la colletta «was calculated to strengthen the bond of a common faith which linked the totally Jewish-Christian church of Jerusalem with the mainly Gentile-Christian church of Antioch» (F.F. BRUCE, *The Book of the Acts* [NICNT], Grand Rapids [USA] 1988, 230, n. 43). Il legame di solidarietà esprime anche una comunione tra le comunità, elemento che sancisce in qualche maniera l'accoglienza della novità della composizione mista della Chiesa di Antiochia da parte della Chiesa madre di Gerusalemme.

¹⁶ Cfr. B.W. LONGENECKER, «Lukan Aversion to Humps and Hollows: the Case of Acts 11.27-12.25», in *NTS* 50 (2004) 190-191.

¹⁷ Su questo punto non si condivide l'opinione di Pesch secondo il quale l'annuncio ad Antiochia si rivolge inizialmente solo ai giudei per rafforzare l'impressione che la missione ai pagani era stata già precedentemente inaugurata da Pietro e approvata da Gerusalemme: cfr. PESCH, *Atti degli Apostoli*, 475. Sebbene sia innegabile l'idea che l'evangelizzazione dei pagani abbia il suo punto di partenza nell'episodio di Cesarea narrato in At 10,1-11,18, tuttavia l'annuncio della Parola ai soli giudei rappresenta una scelta di campo che ancora non ha registrato un cambiamento. La stessa costruzione della frase «μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις», con due negazioni (μηδενὶ e μὴ) e la sottolineatura data dall'uso dell'avverbio μόνον, lascia supporre che l'opera dei missionari incarni un indirizzo specifico della comunità che ancora non ha recepito il cambiamento in atto.

di un percorso già proposto, improvviso e inatteso viene inserito un elemento di cambiamento che genera nuove prospettive e apre nuove strade: introdotto dalla congiunzione avversativa δέ¹⁸, che segna un cambiamento nel modo di ragionare e di interpretare il cammino, alcuni annunciano anche ai Greci che Gesù è il Signore. L'opera fa capo ad alcuni di loro (τινες ἐξ αὐτῶν), quindi a una componente della stessa comunità che agisce nella comunità realizzando il progetto di Dio che si va progressivamente manifestando. L'importanza di questo evento viene confermata da due elementi:

- l'indicazione καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ' αὐτῶν, segno che tutta la vicenda è accompagnata e guidata da Dio¹⁹;
- la decisione della Chiesa di Gerusalemme di inviare Barnaba ad Antiochia per discernere gli avvenimenti e operare le conseguenti scelte.

Barnaba viene presentato da Luca come soggetto attivo di questo discernimento attraverso una serie di atti che manifestano la sua capacità di leggere la situazione che ha di fronte con lo sguardo di Dio. In primo luogo, giunto ad Antiochia vede la grazia di Dio (ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ): la costruzione della frase, con un participio aoristo²⁰, indica come la constatazione della grazia sia il punto di partenza di tutta la sua azione e costituisca il fondamento delle scelte che progressivamente andrà a compiere.

Muovendosi da questa constatazione Luca descrive le azioni successive poste in essere da Barnaba, inserendo in questa sequenza di opere la descrizione di tre caratteristiche essenziali del personaggio:

- Barnaba è uomo buono (ἀνὴρ ἀγαθός), ossia capace di vedere il bene perché ha un cuore buono. Questa bontà gli permette di riconoscere il bene e di accoglierlo, senza ignorare o contrastare i segni dell'agire di Dio²¹;
- Barnaba è un uomo pieno di Spirito Santo (πλήρης πνεύματος ἁγίου), nel senso che non è semplicemente assistito dallo Spirito o spinto dallo Spirito, bensì ne è ricolmo, riempito fino all'orlo;

¹⁸ L'uso del δέ in quanto congiunzione avversativa evidenzia la contrapposizione di un pensiero rispetto ad un altro: cfr. BDR 447.1.

¹⁹ Sia che l'espressione richiami genericamente l'assistenza di Dio (cfr. FITZMYER, *The Acts of Apostles*, 477), sia che essa evochi il potere stesso di Dio (cfr. GAVENTA, *The Acts of the Apostles*, 179), è indubbio come l'affermazione sigilli la conformità dell'azione al progetto di Dio.

²⁰ Sebbene il senso temporale non sia prevalente «poiché il part. aor. che esprime il compimento per lo più precede il verbo finito, con il part. aor. si associa fino a un certo grado anche il significato di passato relativo (in anticipo in relazione al verbo finito principale)» (BDR 339.1).

²¹ L'aggettivo ἀγαθός nel Nuovo Testamento è espressione della bontà essenziale di Dio che consiste nella sua clemenza (W. GRUNDMANN, «ἀγαθός», in *ThWNT*, I, 42): attribuire questa qualità a Barnaba significa, fondamentalmente, riconoscere la sua capacità di guardare le situazioni e le persone condividendo la medesima prospettiva di Dio.

- Barnaba è un uomo pieno di fede (πλήρης... πίστεως), è un credente che si fida di Dio e che nella Chiesa si lascia guidare dall'azione di Dio, imparando a leggerne i segni senza pre-comprensioni e senza ostacolarne la realizzazione.

Se queste tre caratteristiche sono presentate da Luca come descrittive del personaggio, le azioni che costui pone in essere rappresentano il modo in cui queste qualità si traducono in comportamenti concreti nel processo di discernimento ecclesiale.

In primo luogo Barnaba si rallegrò (aoristo passivo ἐχάρη): il verbo greco descrive la reazione proporzionata al riconoscimento della grazia Dio (ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ) all'opera ad Antiochia.

La seconda azione è quella di esortare tutti a perseverare nel Signore. L'imperfetto del verbo παρακαλέω indica un'azione lunga e continuativa, fatta di tanti gesti e parole che hanno segnato il tempo della permanenza di Barnaba ad Antiochia. Non si tratta di una *performance* straordinaria, ma isolata; piuttosto è l'opera caratterizzata da una continuità, da un impegno paziente animato dal cuore risoluto di colui che si fa vicino e accompagna coloro che gli stanno dinanzi²². Tutta questa opera si gioca sull'autorevolezza del soggetto che esorta e sulla prossimità che egli costruisce: il verbo παρακαλέω in Atti richiama un'esortazione che si realizza mediante una parola predicata nella potenza dello Spirito²³ e, al tempo stesso, comunica un senso di vicinanza tra il soggetto che esorta nel nome stesso di Dio e coloro che sono i destinatari del messaggio salvifico, come la preposizione παρά lascia intendere²⁴.

Nella terza scena si registra un'ulteriore azione messa in campo da Barnaba: la constatazione che una folla considerevole fosse stata portata al Signore²⁵ non costituisce infatti la conclusione del suo ministero ad Antiochia. Quanto da lui scelto e realizzato in questa fase non è conseguenza dell'atteggiamento di chi non si accontenta per la smania di ottenere di più, bensì è la consapevolezza che il piano di Dio non ha raggiunto ancora il suo pieno sviluppo. Barnaba sa leggere gli ulteriori passi da compiere e sa discernere le scelte necessarie per realizzare il progetto di Dio. La decisione as-

²² David G. Peterson, richiamando il significato attribuito in At 4,36 al nome Barnaba dato a Giuseppe, evidenzia come egli potesse incoraggiare proprio perché capace di leggere i segni della grazia di Dio al lavoro negli altri, sottolineandone di conseguenza il carisma di discernimento: cfr. D. G. PETERSON, *The Acts of the Apostles* (PNTC), Grand Rapids (MI) – Cambridge (UK) 2009, 355.

²³ O. SCHMITZ, «παρακαλέω, παράκλησις», in *ThWNT*, IX, 660.

²⁴ Il primo significato della preposizione παρά è «accanto, vicino, di fianco», evocativo appunto della prossimità: F. MONTANARI, *Vocabolario della lingua greca*, Torino 1995, 1467-1468.

²⁵ Il verbo προσετέθη utilizzato in questo passaggio ha valore di passivo divino (cfr. D.G. PETERSON, *The Acts of the Apostles*, 355), implicando come l'opera che si sta realizzando sia mossa e guidata dall'agire stesso di Dio, cui Barnaba si conforma discernendo i passi da compiere ad Antiochia.

sunta è del tutto inattesa: lascia Antiochia per recarsi a Tarso e cercare Saulo²⁶. Interpretare il senso di questa scelta risulta una questione complessa: diverse le motivazioni offerte dai commentatori per giustificare la sua decisione di recarsi a Tarso, in ragione della mancanza di indizi espliciti offerti dalla narrazione²⁷. Tuttavia su questo punto non si condivide l'opinione di coloro che pensano che la scelta di Barnaba di chiamare Saulo dipenda dalla consapevolezza della propria inadeguatezza²⁸: il passaggio di Atti non dà adito a questa possibilità segnalando, per contro, il successo del ministero di Barnaba ad Antiochia. Allora perché recarsi a Tarso? Certamente, lasciando il luogo dove può raccogliere i frutti del suo successo per cercare il più improbabile di tutti i discepoli, Barnaba compie la scelta meno ovvia e, probabilmente, più difficile da giustificare, presentandosi come il discepolo coraggioso e lungimirante, capace di ripensarsi per realizzare il progetto del Signore. Agendo sempre nella comunità e per la comunità Barnaba si impegna per allargare la soggettività dell'annuncio individuando, nel suo discernimento²⁹, colui che può portare avanti con lui la predicazione della Parola. Barnaba sceglie di condividere la missione: per un anno intero furono condotti, guidati, raccolti insieme nella Chiesa di Antiochia³⁰, lasciando intendere con l'uso infinito aoristo συναχθῆναι, che ha valore di passivo divino, come il soggetto logico che ha determinato quella permanenza sia specificatamente Dio.

Il successo della predicazione di Barnaba e Saulo ad Antiochia non chiude, tuttavia, l'episodio. L'ultima scena (At 11,27-30) segnala un successivo passaggio all'interno della comunità in relazione alla visita di alcuni profeti guidati dallo Spirito Santo: uno di loro, Àgabo, preannuncia una carestia che avrebbe colpito tutta la terra. Questa parola motiva l'azione della comunità di Antiochia che sceglie di andare in soccorso dei fratelli della Giudea, offrendo ciascuno secondo le proprie possibilità. La narrazione

²⁶ Il verbo ἀναζητέω è utilizzato nel Nuovo Testamento per indicare la ricerca di persone, evocando allo stesso tempo la difficoltà del cercare e la volontà di trovare: cfr. E. DELEBECQUE, *Les Actes des Apôtres* (ÉtB 6), Paris 1982, 57. L'uso di questo verbo sottolinea come la ricerca di Saulo da parte di Barnaba sia una scelta consapevole, portata avanti non a cuor leggero ma con determinazione e impegno, espressione di un progetto ben ponderato.

²⁷ Cfr. N. TAYLOR, *Paul, Antioch, and Jerusalem: a Study in Relationships and Authority in Earliest Christianity* (JSNT.SS 66), Sheffield 1992, 89-90.

²⁸ PETERSON, *The Acts of the Apostles*, 355.

²⁹ Su questo passaggio di Atti argutamente Fitzmyer (*The Acts of the Apostles*, 477) nota come «though sent by the church in Jerusalem, Barnabas now acts on his own», evidenziando la scelta personale frutto del suo discernimento in relazione al bisogno della comunità di Antiochia.

³⁰ In At 11,26 per la prima volta Luca utilizza il termine ἐκκλησία per riferirsi ad una comunità fuori dalla Palestina, sottolineando l'importanza di questo passaggio particolare nella narrazione: GAVENTA, *The Acts of the Apostles*, 180.

evidenzia almeno tre elementi essenziali relativi al modo in cui la comunità accoglie ed interpreta il progetto di Dio che progressivamente si manifesta.

In primo luogo viene indicato come la profezia, dono dello Spirito, segna e accompagna la vita della Chiesa nascente³¹, offrendo lo spunto e rappresentando l'orizzonte del discernimento ecclesiale. È a partire dal riconoscimento della parola profetica di Àgabo che la comunità di Antiochia comprende la necessità di andare in soccorso dei fratelli della Giudea, leggendone il bisogno all'interno dell'annuncio mosso dallo Spirito Santo.

In secondo luogo si manifesta l'importanza dei legami spirituali e materiali che uniscono la Chiesa di Antiochia alla Chiesa di Gerusalemme: andare in soccorso di quella comunità non è semplicemente un atto di cortesia, bensì rappresenta l'espressione alta delle relazioni di comunione che hanno attraversato tutto l'episodio di At 11,19-30 e che segnano l'unica appartenenza ecclesiale. In At 11,19-30 l'invio di Barnaba ad Antiochia, il suo stare in quella comunità rallegrandosi ed esortando, il suo predicare per un anno intero insieme a Saulo, l'arrivo da Gerusalemme di alcuni profeti costituiscono espressioni concrete di una comunione non formale bensì sostanziale, di un legame che si presenta come costitutivo nell'esperienza ecclesiale narrata in Atti degli Apostoli. Per contro la colletta evidenzia come il collegamento tra Gerusalemme e Antiochia non sia a senso unico, espressione di una cura unilaterale da parte della comunità madre nei confronti di una comunità più giovane³²: la comunione ecclesiale si manifesta nella sua dimensione di reciprocità, nel suo essere espressione di un collegamento circolare che unisce le diverse comunità nell'unità della Chiesa.

Una terza considerazione riguarda coloro cui è affidata la missione di portare agli anziani di Gerusalemme il frutto della colletta: si tratta di Barnaba e Saulo. La scelta messa in campo dalla comunità manifesta da un lato l'importanza di una ministerialità variegata, che sa rispondere alle esigenze che progressivamente si presentano, e dall'altro evidenzia la fiducia che viene manifestata nei confronti di Barnaba e Saulo, i quali sono investiti di un compito delicato, ossia la gestione economica degli aiuti per i fratelli della Giudea. Di fatto la fiducia è il presupposto essenziale di una Chiesa ministeriale, nella quale ciascuno svolge il suo servizio a favore della comunità nella consapevolezza che la comunità che gli ha affidato il compito si fida di lui, delle sue

³¹ La presenza di profeti nelle comunità del primo secolo risulta un dato ben attestato sia nel Nuovo Testamento (oltre che in Atti anche nell'epistolario paolino) sia nella Didaché. Tale fenomeno rappresenta un elemento noto, che non necessita di alcuna spiegazione o giustificazione per i lettori degli Atti: cfr. MARGUERAT, *Les Actes des Apôtres*, 416. Del resto in At 13,1 gli stessi Barnaba e Saulo saranno inclusi nel novero dei profeti e dei maestri presenti nella Chiesa di Antiochia.

³² Cfr. GAVENTA, *The Acts of the Apostles*, 180.

competenze, delle sue capacità e delle sue scelte. In questo senso la ministerialità non va intesa come esecuzione di un comando o di un piano calato dall'alto, bensì rappresenta l'esercizio dinamico e creativo di una vocazione al servizio che nasce nella comunità e si realizza per la comunità, che è a un tempo luogo di discernimento, punto di riferimento e ambito di esercizio del ministero affidato. Scegliere Barnaba e Saulo, in questo senso, rappresenta il frutto di un discernimento comunitario di una Chiesa che, unitamente alla determinazione di realizzare una colletta, sa individuare sia i giusti passi da compiere sia gli idonei discepoli cui affidare il compito³³.

5. Conclusioni: il dinamismo del discernimento ecclesiale

L'analisi dell'episodio di Antiochia di At 11,19-30 ha evidenziato l'importanza capitale di questo passaggio all'interno del racconto di Atti e, contemporaneamente, ha messo in luce alcune caratteristiche essenziali del discernimento ecclesiale.

Come già richiamato, quanto accade ad Antiochia rappresenta la prima concreta espressione del cambio di indirizzo che l'incontro tra Pietro e Cornelio a Cesarea ha generato nel cammino della comunità. Di fronte a una consueta riproposizione del paradigma già adottato in precedenza, l'annuncio della Parola agli Ellenisti costituisce un fatto nuovo e imprevisto, anche se non improvviso e neanche frutto di una scelta unilaterale di alcuni: l'episodio di Antiochia, in questo contesto, rappresenta il primo momento in cui quanto avvenuto a Cesarea trova una sua applicazione concreta, inizio di una fase nuova nel cammino della comunità³⁴.

Questa apertura risulta essere frutto di un'iniziativa che viene portata avanti in una prima fase da una componente della comunità (alcuni discepoli di Cipro e Cirene) e successivamente viene accolta dalla Chiesa di Gerusalemme, che affida a Barnaba il compito di verificare e accompagnare il passaggio: si delinea il discernimento posto

³³ Da sottolineare in questo contesto come il soggetto della decisione nella Chiesa di Antiochia non sia un gruppo specifico, bensì genericamente i discepoli, i quali scelgono di inviare la loro *διακονία* ai fratelli della Giudea e comunitariamente affidano a Barnaba e Saulo (*διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου*) il compito di recarsi dagli anziani. Questo riferimento evidenzia la dimensione comunitaria del discernimento ecclesiale, atto che non coinvolge in questo caso solo alcuni, bensì la comunità nella sua interezza secondo una prospettiva che certamente può essere definita sinodale!

³⁴ In questo contesto la conclusione dell'episodio di Antiochia con una scena di transizione è evocativo del collegamento che l'autore vuole generare con il seguito della narrazione: la coppia Barnaba-Saulo diventerà protagonista di quanto avverrà in At 12,25-15,41, soggetto della predicazione del Vangelo ai pagani fino alla loro divisione.

in essere dalla Chiesa, chiamata a riconoscere i segni dell'agire del Signore e a ridefinirsi per rispondere alle nuove vie che le vengono indicate. In questo processo Barnaba costituisce un protagonista indiscusso: egli viene presentato come soggetto di discernimento, muovendosi nel solco del disegno di Dio che progressivamente si apre ai suoi occhi accompagnando la nascita e lo sviluppo della Chiesa di Antiochia³⁵.

Il discernimento non è però esclusivamente prerogativa di una sola persona, ancorché buona, piena di Spirito Santo e di fede: si tratta, piuttosto, di una caratteristica che investe tutta la comunità, la quale viene descritta nell'episodio come capace di leggere e di accogliere i segni dell'agire di Dio. In *primis* è caratteristica della Chiesa di Gerusalemme la quale, inviando Barnaba ad Antiochia, mette in atto quel processo di discernimento ecclesiale che le permetterà di aprirsi a comunità miste, composte da giudeo-cristiani ed etnico-cristiani. In secondo luogo è caratteristica della Chiesa di Antiochia, la quale, lasciandosi guidare dal dono della profezia, si impegna a sostenere i fratelli della Giudea con una colletta, sigillando il rapporto di comunione che la lega alla Chiesa di Gerusalemme. Di fatto tutta la vicenda descrive e ripropone con forza questo legame di comunione ecclesiale, all'interno del quale il processo di discernimento da parte della comunità si sviluppa e si realizza.

³⁵ KOLLMANN, *Joseph Barnabas*, 25.

ABSTRACT

Il Sinodo costituisce un'esperienza straordinaria di discernimento ecclesiale. Per definire gli elementi essenziali di tale processo questo articolo prende in esame un passaggio particolare degli Atti degli Apostoli: si tratta del momento in cui la proclamazione del Vangelo ai Gentili, introdotta dall'incontro di Pietro con Cornelio a Cesarea, trova la sua prima applicazione concreta nella città di Antiochia (At 11,19-30). In questo contesto l'esercizio del discernimento ecclesiale assume un ruolo centrale a partire dai suoi protagonisti: in primo luogo Barnaba, che ad Antiochia accompagna la nascita della Chiesa, composta da credenti di provenienza giudaica e pagana; la Chiesa di Gerusalemme e la Chiesa di Antiochia, le quali si impegnano a comprendere il progetto di Dio attraverso l'azione dello Spirito e il carisma della profezia.

* * *

The Synod constitutes an extraordinary experience of ecclesial discernment. This article aims to deepen the essential elements of this process by examining a particular passage from the Acts of the Apostles. It deals with the moment when the proclamation of the Gospel to the Gentiles, introduced by the meeting of Peter with Cornelius in Caesarea, finds its first concrete application in Antioch (Acts 11,19-30). In this context the exercise of ecclesial discernment assumes a central role through its protagonists: on one side Barnabas, who contributes to the birth of the church in Antioch, made up of Jewish and Gentile believers together; on the other side the church in Jerusalem and the church in Antioch, who are committed to understand God's plan through the work of the Holy Spirit and the charism of prophecy.

KEYWORDS

Barnaba / discernimento ecclesiale / annuncio ai pagani / Antiochia / Gerusalemme

Barnabas / ecclesial discernment / Gentile evangelization / Antioch / Jerusalem